

„Datentransaktionen“ auf Basis im Vorfeld festgelegter Regeln. Die Daten werden lediglich temporär für Analysezwecke in der Infrastruktur des Treuhänders zusammengeführt. Dabei erhalten weder die beteiligten Parteien noch der Treuhänder selbst zu keinem Zeitpunkt Einblick in die Rohdaten; geteilt wird ausschließlich das Ergebnis der Analyse mit den berechtigten Parteien.

Der Vortrag stellt das Modell von EuroDaT vor und diskutiert seine Potenziale für die bessere Zugänglichkeit von Daten und Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Analysen als Ergänzung zu Forschungsdatenzentren, die bereits qualitativ hochwertige und sensitive Daten für nicht-kommerzielle Forschungszwecke bereitstellen.

145 Der Datenverknüpfungsdienst SoRa – Potenziale für die Wissenschaft durch Zusammenführung von sozialwissenschaftlichen Daten und Geodaten

Theodor Rieche, Sujit Kumar Sikder, Ramona Voshage, Gotthard Meinel

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., Deutschland
t.rieche@ioer.de

SECTION: Datenzusammenführung und Datentreuhandmodelle (Session 2)

Die räumliche Auswertung von Befragungsdaten gewinnt in den Sozialwissenschaften zunehmend an Bedeutung und kann u.a. bei Fragen im Kontext von Wohn- oder Umweltgerechtigkeit einen Mehrwert bieten. Besonders Potenzial bietet der zeitliche Vergleich durch die Verknüpfung von Paneldaten mit räumlichen Monitoring-Daten.

Im Rahmen des DFG-geförderten Infrastrukturprojektes „Ausbau der Sozial-Raumwissenschaftlichen Forschungsdateninfrastruktur SoRa: FAIR, intelligent, integrativ (SoRa+)“ entwickeln die Projektpartner Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS), Sozio-ökonomisches Panel (DIW/SOEP) und Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) den Datenverknüpfungsdienst SoRa (<https://sora-service.org/>). Ziel ist es, durch Zusammenführung von Befragungs- mit kleinräumigen Geodaten die Forschung an interdisziplinären Fragen zu vereinfachen und zu befördern. Mikrodaten verschiedener sozialwissenschaftlicher (vorerst GESIS Panel, SOEP) und raumwissenschaftlicher Forschungsdatenzentren (IÖR-Monitor) werden über eine dezentrale IT-Infrastruktur verknüpft. Diese wird so implementiert, dass sie zukünftig um weitere FDZs ergänzt werden kann.

Innovative Lösungen für die technischen und rechtlichen Herausforderungen (FAIR-Prinzipien, Datenschutz) sollen den Datenzugang und die Umsetzung von wissenschaftlichen Analysen stark vereinfachen. Der Dienst kann als Werkzeug in eigene Analyse-Skripte integriert werden, und stellt u.a. eine Auswahl an nutzbaren Datensätzen sowie verschiedene Verknüpfungstypen bereit.

Die räumliche Beschreibung der Umgebung der angefragten Punkte bzw. Flächen liefert der „Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung“ (IÖR-Monitor). Dieser stellt über 85 Indikatoren auch in Rasterauflösungen bis zu 100 Metern und in bis zu 18 Zeitschnitten ab 2000 für die gesamte Fläche Deutschlands bereit. Der IÖR-Monitor bietet die Geodaten für Wissenschaft und Praxis an und ist Teil des neuen Forschungsdatenzentrums am IÖR (<https://ioer-fdz.de/>). Die Indikatorzeitreihen werden jährlich ergänzt. Fokus des IÖR-Monitors sind Indikatoren zur Fläche (Nutzung und Bedeckung), Erreichbarkeiten (u.a. von Freiraum), Gebäudebestand, Risiko, Landschaft und Energie.

Der Vortrag soll die Möglichkeiten des Datenverknüpfungsdienstes SoRa aufzeigen und den aktuellen Stand der technischen Implementierung berücksichtigen. Eine Vorstellung der verfügbaren räumlichen Indikatoren des IÖR-Monitors inklusive der angebotenen Datenzugänge, sowie der neusten Entwicklungen des Forschungsdatenzentrums am IÖR soll die Potenziale für das interdisziplinäre Forschen aufzeigen.